

Interconexão de Redes: Tecnologias e Protocolos para a Integração Corporativa

Joberto S. B. Martins*

*UFPB/DSC/ITELCON

Abstract

A evolução das redes de computadores deve levar à uma arquitetura onde soluções heterogêneas para o HW/SW deverão ser conectáveis e interoperáveis de maneira à viabilizar as Rede Corporativas. Neste contexto, os equipamentos de interconexão de redes desempenham um papel importante e o conhecimento de suas características e de suas aplicabilidades é fundamental para o projetista e o gerente de redes. Neste artigo, são introduzidos a conceituação básica de uma Rede Corporativa e dos equipamentos de interconexão de redes, juntamente com uma discussão sobre o escopo das aplicações cobertas pelos mesmos.

Keywords - Redes Corporativas, Gerência de Redes, Interconexão de Redes, Pontes, Roteadores, Comportas, Protocolos.

1 INTEGRAÇÃO CORPORATIVA

A evolução natural dos sistemas computacionais aponta no sentido da integração das redes, dos sistemas autônomos, dos serviços de telecomunicações, de voz e imagem numa Rede Corporativa (Figura 1).

Fig. 1. Rede Corporativa

A Rede Corporativa corresponde então ao elemento integrador ao qual devem ser conectados não somente os sistemas existentes como também os oriundos de futuras expansões incorporando, possivelmente, novas tecnologias.

A evolução para uma Rede Corporativa com características de integração evolutivas depende de uma série de fatores como:

- Base instalada (número de equipamentos, grau de obsolescência, requisitos de migração, redes instaladas,...);
- Tipo de empresa (escritório, banco, manufatura, siderurgia,...);
- Requisitos impostos de integração (dados, dados e voz, integração completa: dados, voz e imagem);
- Grau de abertura da base instalada e da evolução (multi-fornecedor, redes proprietárias, configuração híbrida);
- Outros.

Do ponto de vista técnico, pode-se identificar as seguintes alternativas para a implementação de uma Rede Corporativa:

- Arquitetura de protocolos;
- Tecnologia específica; e
- Interconexão de redes.

No caso da alternativa fazendo uso de uma arquitetura de protocolos, usa-se uma definição completa dos protocolos nos 7 níveis da Rede Corporativa e, como exemplo, tem-se as soluções baseadas nas arquiteturas ISO/OSI [1] e MAP/TOP [2].

No caso do uso de uma tecnologia específica, simplifica-se basicamente o grau de exigência quanto ao número de níveis de protocolos que são definidos para a dorsal da Rede Corporativa. Tecnologias como o FDDI (*Fiber Distributed Data Interface*) [3] [4] e o X.25 [5] são exemplos práticos desta alternativa.

Finalmente, tem-se a alternativa que privilegia a existência de múltiplas redes, possivelmente independentes, interconectadas através de equipamentos de interconexão de redes. Neste caso, a noção de dorsal não existe necessariamente.

A seguir, os equipamentos de interconexão de redes são discutidos e analisados à luz da sua utilização na implementação de uma Rede Corporativa.

2 INTERCONEXÃO DE REDES

A interconexão de redes é uma estratégia necessária no processo de informatização que apresenta tecnologias, protocolos e padronizações específicas do seu contexto. O domínio das alternativas técnicas de interconexão é imprescindível para o gerente e/ou projetista de uma Rede Corporativa que engloba e suporta diferentes tipos de aplicativos e de usuários.

Via de regra, os equipamentos de interconexão de redes descritos adiante são aplicáveis em praticamente todas as alternativas de evolução para uma Rede Corporativa. No entanto, duas alternativas merecem destaque especial:

- A alternativa de interconexão de sub-redes independentes; e
- A alternativa de uso de uma tecnologia específica.

O primeiro caso corresponde, na realidade, ao quadro de evolução normal de todo sistema computacional, pelo menos numa primeira instância, e aplica-se às pequenas e médias empresas.

O segundo caso é impulsionado de início pela crescente evolução da microeletrônica que faz com que tecnologias como o FDDI, o padrão X3T9.5 da ANSI (*American National Standards Institute*) para redes de alta-velocidade (100 Mbts/seg) usando fibras ópticas, tornem-se de prateleira.

Neste contexto, viabiliza-se a ideia da Rede Corporativa onde a dorsal (*backbone*) é um meio evolutivo, no caso a fibra, que tem sua banda de passagem utilizada por uma tecnologia específica, no caso o FDDI. Como a tecnologia de rede utilizada é de alta-velocidade, pode-se agregar à dorsal inúmeras redes e sistemas (tráfego) com flexibilidade via equipamentos de interconexão como pontes e roteadores e, também, integrar alguns equipamentos diretamente à dorsal com comportas.

Neste ponto, é importante observar que, no caso evocado, o FDDI define parcialmente 2 níveis do modelo de referência (nível físico e MAC - *Media Access Control* da camada de enlace) e não a arquitetura completa da rede. Assim sendo, ele corresponde a uma tecnologia e sua adoção é facilitada em função do menor impacto para o software dos sistemas instalados ou a serem instalados [6].

3 PONTES (*Bridges*)

As pontes podem ser consideradas como os equipamentos mais simples de interconexão de redes.

Elas operam no nível de enlace de dados (nível 2) do modelo de referência e executam basicamente um serviço de conversão/mapeamento de quadros (*frames*) entre diferentes tipos de redes (*Ethernet* - IEEE 802.3 [7], *Token-Ring* - IEEE 802.5 [8], *Token-Bus* - IEEE 802.4 [9], FDDI e outras tecnologias [10] [11]).

O entendimento da operação e funcionalidade das pontes pressupõe um entendimento da estruturação da camada de enlace (Figura 2).

Fig. 2. Pontes e Camada de Enlace de Dados

Na camada de enlace o LLC (*Logical Link Control*) é a subcamada responsável, por exemplo, pelo estabelecimento de conexões, envio de reconhecimentos e controle de fluxo. O LLC usa os serviços da camada MAC através de uma interface simples com primitivas do tipo *envia_dados* e *recebe_dados*. A camada MAC é efetivamente a subcamada que faz a formatação dos quadros e executa o protocolo de acesso. Logo, as pontes *Ethernet*, *Token-Ring*, outras, são praticamente um software/hardware de adaptação que converte um tipo de quadro em outro (Figura 2).

A operação das pontes é simples. Elas funcionam como um filtro retirando quadros de uma rede (R1) e enviando-os para outra rede (R2) baseando sua decisão de encaminhamento no endereço de destino do quadro sendo manipulado (Figura 2). É importante salientar que, para executar esta operação, a ponte opera em modo promíscuo no qual ela retira e analisa todos os quadros que circulam pelas redes (R1 e R2). Tal característica de operação faz com que o hardware utilizado nas pontes deva ser de alto-desempenho, especialmente no caso das pontes FDDI onde a taxa de transmissão no meio é da ordem de 100 Mbits/seg.

A transparência para o usuário é uma característica importante das pontes. Na realidade, as pontes não têm endereço (exceto para fins de gerência) e as redes interconectadas (R1, R2) são, na prática, uma rede única para os usuários. Em outras palavras, os usuários não percebem a existência das pontes.

Outro aspecto importante no uso das pontes é a sua aplicação para a segmentação de uma grande rede em sub-redes menores. Algumas características positivas decorrentes da segmentação são:

- Confiabilidade: falhas ficam confinadas na sub-rede;
- Desempenho: número reduzido de sistemas por segmento implica numa maior disponibilidade do meio com uma conseqüente melhora no desempenho; e

- Segurança: múltiplos segmentos permite alocação de tráfegos diferentes em sub-redes distintas, isolando-as e melhorando o nível de segurança.

As pontes podem ser classificadas de várias formas. No que diz respeito à localização física das redes interconectadas, as pontes podem ser locais ou remotas (*half-bridge* ou *remote bridge*). A ponte remota interconecta segmentos de rede remotos através de um serviço de comunicação de dados e, tipicamente, utiliza-se para tal, conexões ponto-a-ponto de alta-velocidade ($64\text{Kbps} < v < 2\text{Mbps}$). No caso da ponte local, os segmentos estão próximos geograficamente.

No que diz respeito à maneira como os quadros são encaminhados pela ponte, estas podem ser simples ou apresentar algum tipo de inteligência ou algoritmo.

Nas pontes simples, o encaminhamento dos quadros é feito utilizando-se tabelas estáticas configuradas pelo gerente da rede. Neste caso, qualquer modificação de topologia implica numa mudança na configuração das tabelas das pontes.

Outros tipos de pontes utilizam um algoritmo que dinamicamente aprende sobre modificações na topologia e toma decisões sobre o encaminhamento. Neste caso, existem duas proposições principais para os algoritmos:

- Pontes com encaminhamento transparente usando um algoritmo *Spanning Tree* [12]; e
- Pontes com endereçamento na fonte com um algoritmo *Source Routing* [13].

Nas pontes com encaminhamento transparente (*Spanning Tree*) um algoritmo na ponte determina uma topologia sem laços (árvore) e toma decisões sobre o encaminhamento, baseando-se nos endereços de origem e destino dos quadros circulando na rede. Percebe-se neste caso, que a decisão de encaminhamento é tomada pela ponte e não pelo hospedeiro/usuário envolvido na comunicação. Esta solução é adotada como padrão pelo IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*) para as redes locais da família IEEE 802.x e é conhecida como IEEE 802.1 (*MAC Bridge Specification*) [14].

Nas pontes com encaminhamento na fonte (*Source Routing*), o hospedeiro de origem especifica o encaminhamento a ser seguido pelo quadro (lista de identificadores de pontes e redes) através da inclusão desta informação de encaminhamento no próprio quadro. No caso, a identificação do encaminhamento a ser seguido pelos quadros é determinada através de um algoritmo executado nos hospedeiros e não nas pontes. Esta solução é suportada principalmente pelos adeptos do *Token-Ring* e é prevista como padronização alternativa pelo IEEE para as pontes na interconexão de redes do tipo 802.5.

Finalmente, numa terceira classificação as pontes podem fazer translação (*Translation Bridge*) ou encapsulamento (*Encapsulating Bridge*) [15]. Nas pontes com encapsulamento o quadro da rede de origem é encapsulado e jogado numa outra rede (como informação/dado) que é utilizada simplesmente como veículo de transmissão de bites (*pipeline*). Como exemplo, tem-se o caso da interconexão de duas redes ethernet via um *pipeline* FDDI usando pontes com encapsulamento. As pontes utilizando o método de encapsulamento não são interoperáveis com outros tipos de pontes na medida em que os esquemas de encapsulamento não são padronizados. Tem-se portanto uma solução fechada que pode comprometer a Rede Corporativa.

A padronização em curso utiliza o método de translação de quadros onde o formato de quadro é convertido entre as redes interconectadas.

4 ROTEADORES (*Routers*)

Os roteadores, diferentemente das pontes, são equipamentos orientados para a execução de uma função de roteamento e, para tal, fazem uso das informações manipuladas pelo protocolo utilizado no nível 3, no caso, o nível de rede [16].

Os roteadores têm endereço próprio, roteiam apenas os pacotes endereçados explicitamente para eles e utilizam eventualmente rotas alternativas escolhidas em função de critérios como menor custo, menor caminho, melhor *throughput* ou outros.

O protocolo do nível de rede utilizado pelos roteadores é comumente denominado de protocolo *Internet*. Exemplos deste protocolo são:

- ISO/IP/CLNS - *Connectionless Network Service* [17];
- IP - *Internet Protocol* da família TCP/IP [18]; e
- XNS Xerox [19].

Comumente, estes protocolos não estabelecem conexão entre os hospedeiros finais. Eles definem uma unidade de informação chamada datagrama que contém todas as informações básicas necessárias

para o roteamento da informação (contida no datagrama) de roteador a roteador entre a origem e o destino do pacote. Algumas das informações contidas no datagrama são:

- Endereços finais (hospedeiros) de origem e destino;
- Informação de segmentação do datagrama (informação dividida em vários datagramas);
- Tipo de serviço (critérios de escolha de rota: *throughput*, atraso confiabilidade, outros); e
- Controle de vida do datagrama (número máximo de roteadores que o datagrama pode visitar).

O serviço de datagrama é, por definição, um serviço não confiável na medida em que os datagramas podem ser perdidos ou descartados, chegar fora da sequência e serem duplicados. Para corrigir estas possíveis falhas do nível de rede, pressupõe-se que o protocolo de transporte utilizado no nível 4 disponha de um serviço de transmissão de dados confiável de forma à recuperar eventuais perdas do nível 3.

Os protocolos indicados acima não são o único tipo de informação manipulada pelos roteadores. Eles utilizam igualmente protocolos/algoritmos específicos de manutenção e gerenciamento para manter suas tabelas internas de endereçamento (tabelas de rotas), informar-se de eventos na rede e descobrir rotas ótimas. Além disso, observa-se que as soluções específicas citadas podem variar de roteador a roteador.

Neste sentido, observa-se uma atividade de padronização em curso que se sobrepõe à própria atividade de padronização do protocolo do nível de rede e que propõe duas alternativas principais para os algoritmos roteador-roteador de manutenção de tabela de rotas [16]:

- O método Bellman-Ford que usa um modelo de cálculo de rota distribuído mas baseado nas informações de vizinhança [20]; e
- O método SPF (*Shortest Path First*) que se baseia nas informações de vizinhança global de todos os roteadores da rede [21].

Estas atividades de padronização em curso são suportadas pelos subcomitês X3S3.3 da ANSI e JTC1/SC6/WG2 da ISO/IEC (*International Electrotechnical Commission*) chapin_standard_s1988. *Objetivo final desta iniciativa*

As principais vantagens obtidas com o uso de roteadores são:

- Menor custo de transmissão (roteador seleciona rota);
- Segmentação de redes;
- Fragmentação de pacotes;
- Atua com conexões múltiplas (maior redundância, confiabilidade e *throughput*).

Suas principais desvantagens são uma gerência de maior complexidade e um desempenho que pode ser comprometido pela necessidade de executar uma camada adicional de software de redes, além dos algoritmos específicos dos roteadores.

5 COMPORTAS (*Gateways*)

As comportas são equipamentos usados para interconectar redes com arquiteturas completamente diferentes através de um algoritmo de conversão de protocolos específico da comporta.

Do ponto de vista de utilização prática, as comportas interconectam principalmente redes locais diferentes, redes locais com redes longa-distância e, por extensão, redes com *mainframes* da rede de terminais ou de uma rede proprietária.

As comportas suportam normalmente os aplicativos no nível da camada de aplicação e a interconexão não é transparente para o usuário.

As comportas são certamente uma alternativa razoável para a interconexão de sistemas heterogêneos na medida em que contemplam a longo prazo uma transição suave para as sistemas abertos do mundo OSI.

6 CONCLUSÃO

A interconexão de redes é certamente um aspecto técnico importante no quadro de evolução das arquiteturas de rede na década de 90.

Observa-se que uma das alternativas de evolução das redes deverá conduzir à uma estrutura com múltiplos segmentos onde, eventualmente, ter-se-á tecnologias e serviços distintos. Neste contexto os equipamentos de interconexão de redes discutidos serão imprescindíveis para a criação de uma Rede Corporativa que, por sua vez, permite aos usuários o acesso transparente ou semitransparente aos

sistemas de informação. A aplicabilidade de tais equipamentos depende de uma análise detalhada de casos na medida em que eles apresentam vantagens, desvantagens e aplicabilidade bem definidos.

Como premissa geral, tem-se que o seu uso deve viabilizar a Rede Corporativa que objetiva a integração dos sistemas da corporação.

REFERENCES

- [1] ISO International Organization for Standardization. International Organization for Standardization - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model. Technical Report, 1984.
- [2] David Turnell and Joberto S. B. Martins. Uma Implementação das Camadas MAC/LLC para a Interface Mini-MAP. In *Anais do 8 Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC*, pages 285–297, Campinas, 1990. SBC - Brazilian Computer Society.
- [3] F. Halloran, L.A. Bergman, E.G. Edgar, R. Hartmayer, and J. Jeng. An FDDI Network for Tactical Applications. *IEEE LCS*, 2(1):29–35, February 1991.
- [4] John F. McCool. FDDI - Getting to Know the Inside of the Ring. *Data Communications*, pages 185–193, March 1988.
- [5] CCITT Consultative Committee for International Telephony and Telegraphy. Draft Recommendation X-25. Technical Report Study Group VII, 1976.
- [6] William Giozza and Joberto S. B. Martins. Redes de Computadores. In *International Symposium on Information and Coding Theory - ISICT 87*, pages 1–45, Campinas, Brazil, July 1987. SBT - Sociedade Brasileira de Telecomunicações.
- [7] Digital Equipment Corporation, Intel Corporation, and Xerox Corporation. The Ethernet: A Local Area Network. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 11(3), September 1980.
- [8] W. Bux. Token-Ring Local-Area Networks and Their Performance. *Proceedings of the IEEE*, 77(2):238–256, February 1989.
- [9] S. Vuong and H. Gu. An Adaptive Token Bus Protocol for LAN Access Control. In *[Proceedings] GLOBECOM '90: IEEE Global Telecommunications Conference and Exhibition*, pages 1410–1415 vol.3, December 1990. ISSN: null.
- [10] F. Backes. Transparent Bridges for Interconnection of IEEE 802 LANS. *IEEE Network*, 2(1):5–9, January 1988.
- [11] Joberto S. B. Martins. Redes Industriais: O Estado da Arte da Tecnologia. In *1 Seminário sobre Redes de Comunicação Industrial*, pages 1–10, São Paulo, 1990. SOBRACON.
- [12] Radia Perlman. An Algorithm for Distributed Computation of a Spanning Tree in an Extended LAN. In *SIGCOMM 85: Proceedings of the ninth symposium on Data communication*, pages 44–53, September 1985.
- [13] R.C. Dixon and D.A. Pitt. Addressing, Bridging, and Source Routing. *IEEE Network*, 2(1):25–32, January 1988.
- [14] A.L. Chapin. Standards for Bridges and Gateways. *IEEE Network*, 2(1):90–91, January 1988.
- [15] Paul Callahan. Getting more Fibre. *LAN Magazine*, 5(7):92–102, July 1990.
- [16] Richard Boule and John Moy. Inside Routers: A Technology Guide for Network Builders. *Data Communications*, pages 53–66, September 1989.
- [17] ISO International Organization for Standardization. Protocol for Providing the Connectionless-Mode Network Service. Technical Report DIS 8473 - RFC 994, December 1984.
- [18] Judith Estrin and William Carrico. TCP/IP Protocol Addresses LAN Needs. *Mini-Micro Systems*, pages 111–119, May 1986.
- [19] Mark Stephens. OSI Layer 3 Differentiates System Software. *InfoWorld*, page 16, March 1986.
- [20] Richard Belman. On a Routing Problem. *Quarterly of Applied Mathematics*, 16:87–90, 1958.
- [21] E. W. Dijkstra. A Note on Two Problems in Connexion with Graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1):269–271, December 1959.